

PRESERVANDO NUESTRA SALUD: UNA HERENCIA EN COMUN

Unificar tecnologías y conocimientos sanitarios garantiza mejor atención,
compartir gastos y crear empleos locales.

Escuchar realidades plurales en salud permite humanizar el cuidado,
y fortalecer nuestra resiliencia ante las crisis.

20 testimonios, festival 'cuidémonos juntos'

Los corazones unidos ilustran el sonido y la puesta en común de sentimientos plurales, la cohabitación de sistemas de conocimiento.

El trébol invita a la armonía entre la naturaleza y nuestra profunda naturaleza. Raro y humilde, el trébol de cuatro hojas fomenta la alegría y la felicidad.

Los colores que emergen de las sombras nos invitan a revelar lo invisible.

enfoques integradores que refuercen nuestras capacidades colectivas e individuales para cuidar

... en lugar de técnicas universalistas que disocian

- múltiples contribuciones de agentes sobre el terreno e investigadores pioneros
- diálogo que valora la cohabitación entre sistemas de conocimiento
- exclusión de los proyectos con ánimo de lucro

- reforzar la inclusión de las comunidades vulnerables y de perfil bajo
- compartir historias unificadoras
- entrelazar temas (cuerpo-mente-conciencia)

co-creación basada en la introspección, la escucha activa y la capacidad de sintonizar

... en lugar de medidas impuestas que deshumanizan

- un programa nacido de la convergencia de múltiples realidades
- un formato que valora un compromiso personal sostenido
- un evento "extramuros" para recargar las pilas en contacto con la naturaleza

PRÁCTICA

FUTURO

- perfeccionar el método de emergencia en torno a los retos de la sociedad
- fomentar la autoorganización de actos ciudadanos similares
- hacer que la investigación y los actos se alimenten mutuamente

Innovaciones generadas por los ciudadanos, libremente accesibles y enriquecedoras

... en lugar de innovaciones cuyos ventajas benefician a una minoría

- contribuciones voluntarias cuantificadas
- intercambios documentados en mediawiki, en vídeo y podcast
- patrimonio difundido bajo licencia libre, en formato editable y estándar abierto si es posible

- desarrollar una plataforma para compartir recursos para la salud (econ. de escala)
- crear una fundación para preservar a largo plazo el patrimonio creado
- eliminar las barreras de acceso a las contribuciones: alfabetización, idiomas, ...

El festival es una invitación a explorar cómo podemos reclamar nuestra salud y definir juntos las normas que nos afectan. Se trata de reconocer que tenemos, juntos, los recursos y las capacidades para permitir a cada ser humano vivir con dignidad.

Fabio Balli

TECNOLOGIAS ABIERTAS EN SANIDAD

OPENVILLAGE.CH 2020

Una de cada dos personas carece de acceso a la atención esencial. A pesar de ello, los costes médicos han aumentado un 17% en 15 años. Poner en común el diseño de equipos médicos puede mejorar el acceso a una atención de calidad y fomentar la creación de empleo local.

Poner en común el diseño de equipos médicos puede mejorar el acceso a una atención de calidad y fomentar la creación de empleo local. Cuando vi el vídeo de un carpintero y una diseñadora de vestuario colaborando y diseñando dedos imprimibles en 3D, **propuse un mapa. La gente que quería o necesitaba hacer manos ponía alfileres en ellas.** La función social y psicológica de las prótesis es al menos tan importante como la médica y mecánica. Un niño dijo: "Tengo una mano rara y pesadillas. Los monstruos me persiguen. Pero ahora me dirijo a ellos y les digo: '¡No me asustáis porque tengo dos manos!'". Este niño aún no había recibido su prótesis...

Jon Schull, Estados Unidos

El código abierto ofrece muchas posibilidades para la tecnología médica: podemos hablar de calidad de los dispositivos, armonización de normas, educación, pero también **crear economía produciendo localmente.** El sistema sanitario alemán podría ahorrar 200 millones € al año si abriera sus escáneres de resonancia magnética. Y podríamos exportar estas tecnologías a países donde son aún más necesarias. Por ejemplo, hay 125 resonancias magnéticas en Berlín, 26 en España y dos en Senegal, para una población mucho mayor. Determina si se obtiene un buen diagnóstico y en cuánto tiempo.

Lukas Winter, Alemania

Introduce el desinfectante de manos a base de alcohol. La ventaja de un producto sin patente es que cualquiera puede fabricarlo, incluso en los países pobres. **Tener muchos proyectos es muy bueno... al principio.** La gente debería aunar su energía e inteligencia colectivas para producir dispositivos que puedan ser accesibles en todo el mundo, y también fáciles de reparar, fáciles de fabricar con componentes que puedan encontrarse en todas partes.

Didier Pittet, Suiza

Me sorprendió que el coste del diseño de fármacos pase de millones a miles de millones, mientras que la secuenciación del genoma pasa de 300 millones a poco. El diseño se hace en silos, sin implicar a los jóvenes. **Hoy, antes de fabricarse, un avión se pilota, se estrella y aterriza en un ordenador.** A continuación diseñamos un modelo informático de biología de sistemas. Movilizamos a 12 000 estudiantes para sintetizar 50 000 artículos y decidimos que el software sería totalmente de código abierto. Han contribuido 8 700 investigadores de 130 países. **Hemos descubierto que un medicamento para la diabetes puede tratar la tuberculosis, una enfermedad desatendida que mata a 4 000 personas al día.**

Samir Brahmachari, India

COMUNES DE SALUD

OPENVILLAGE.CH 2022

En 2022 también se debatió la producción paritaria de material médico libremente reproducible.
Encuentro con creadores e investigadores.

Quando empezó Wikipedia, las grandes enciclopedias se rieron: "¿Cómo pueden los ciudadanos hacer una enciclopedia, una cosa para eruditos? Además, está lleno de errores". Y Wikipedia respondió: "Sí, pero nosotros tardamos seis meses en corregir un error, vosotros tardáis de 25 a 30 años". Y el final de la historia: Britannica quebró, Universalis quebró.

Benjamin Coriat, economista

En 2020, hicimos nuestra cuarentena en el fablab: quizás podamos hacer cosas útiles. La primera idea fueron las viseras protectoras. Hubo mucho interés. Siendo unos veinte, no pudimos responder a todas las solicitudes. Así que pusimos nuestros diseños en código abierto y activamos 42 ciudades. Conseguimos producir un millón de unidades en 49 días, algo que la industria no pudo hacer. Luego fabricamos concentradores de oxígeno. Esta vez contamos con 150 organizaciones que realizan investigación abierta. Fuimos capaces de pasar de cero conocimientos a la fabricación ¡en ocho semanas!

Richa Shrivastava, ingeniera

MEDICINA DE ESCUCHA

OPENVILLAGE.CH 2022

¿Cómo cuidar la relación entre pacientes y cuidadores?
¿Cómo valorar la experiencia subjetiva de pacientes y cuidadores?
¿Cómo reducir las desigualdades y los abusos de poder en la atención sanitaria?
Encuentro con filósofos y eticistas.

Mientras viajaba, sentí que se avecinaba una crisis dolorosa. Una vez en el hospital, me encontré frente a enfermeras que no conocían la anemia falciforme, que no tuvieron en cuenta mi petición (a pesar de tener implantado un chip médico). Tuve una parada cardiorrespiratoria a causa de esto. La medicina es política, es una lucha de poder. **Nosotros, como pacientes, tenemos que ganar suficiente poder para conseguir lo que necesitamos.** Creo que muchos pacientes mueren porque no se les escucha.

David-Zacharie Issom, informático

Se pidió a los estudiantes de medicina que escribieran una historia sobre un paciente que les hubiera impresionado. El interno, en medio de unas prácticas de reanimación, escribió: "No puedo escribir sobre un paciente que me haya impresionado, porque he seguido a 21 pacientes, y los 21 han muerto". Lo dijo con tanta emoción que todos lloraron. Y en lugar de decir "vamos a hablar de ello", no, cortamos el diálogo, lo cerramos enseguida. Queda mucho trabajo por hacer en los estudios médicos...

Laurine Omnès, filósofa

PRESERVAR NUESTRA SALUD MENTAL

OPENVILLAGE.CH 2022

¿Cómo recuperarse cuando se vive en una situación de vulnerabilidad psicológica?
¿Cómo recuperar la dignidad y la autonomía a lo largo de las semanas?
¿Cómo reducir los perjuicios de la exclusión?
Encuentro con ayudantes pares y directores de psicosocial.

Como persona afectada por una adicción, lo que descubrí cuando empecé a recuperarme, desde el momento en que reconocí quién soy cuando consumo, en qué me convierto y qué no puedo ser, es que no siempre sabía lo que era bueno para mí. Porque la enfermedad, en algún lugar, se estaba apoderando de todo. Tuve la suerte de conocer a buenos terapeutas, y este proceso sólo funcionó cuando realmente me di cuenta de que había una parte de mí que no estaba dañada, y que me ayudaría a superar años de sufrimiento.

Tania Zambrano Ovalle, ayudante pares

La psiquiatría es la única especialidad médica que puede inyectar tratamientos a la fuerza. Ignorar una negativa es equiparar la mente a una sustancia química cuya reacción puede predecirse con exactitud en función del tratamiento aplicado. ¡Esto es olvidar la naturaleza metafísica del sufrimiento, del sentimiento de libertad, del estudio de los síntomas!

Fabien Coronado, ayudante pares

NUESTRO PLANETA, NUESTRA SALUD

OPENVILLAGE.CH 2022

¿Qué relación existe entre la destrucción de la biodiversidad y el aumento de las enfermedades?
¿Qué estilos de vida y modelos socioeconómicos debemos adoptar para preservar nuestra salud global?
Encuentro con enfermeros, médicos, ingenieros e investigadores.

Hay una lucha sobre qué camino debe seguir la humanidad, y creo que ese es el verdadero debate. Comprender que nuestros cinco sentidos no nos permiten sentir la gravedad de la situación me parece importante. Puede haber una erosión de la diversidad biológica y seguir siendo verde bajo el sol. Un cambio de comportamiento no puede producirse si no se comparte la razón del cambio. La salud de la Tierra y la nuestra van de la mano.

René Longet, experto en sostenibilidad

La biodiversidad es nuestro hogar común. Si destruimos la casa común, no podremos sobrevivir... Y estamos remando porque, entre otras cosas, hay demasiada proximidad entre los políticos y quienes tienen interés en mantener el sistema tal como está.

Marie-Monique Robin, cineasta

WALKSHOPS

OPENVILLAGE.CH 2022

Los intercambios se facilitaron durante un paseo de dos horas por las orillas del salvaje Ródano, seguido de una puesta en común. Temas: eco-ansiedad, escucha, participación social, ecosistema médico ginebrino, procomún, descolonización. Encuentro con investigadores y empleados de organizaciones internacionales.

Ginebra es una gran ciudad para pasear. El campo está cerca de la ciudad, con bellos paisajes. Me gusta esta forma de interactuar porque es una manera segura de conocer a desconocidos, de compartir pensamientos y sentimientos. Eso es lo que hemos echado tanto de menos en los dos últimos años. Creo que ha llegado el momento de conectar.

Bruno Meessen, economista

Me gustó el paseo temático por el bosque y su principio "oculto": caminar con cuidado de no caerse daba respuestas más espontáneas. Era muy circular, más fluido, más libre que alrededor de una mesa redonda: ¡todo el mundo podía hablar, hablar entre sí! Salimos por separado, pero los grupos pequeños pudieron compartir durante un descanso al borde del agua, antes de la vuelta temática en grupos grandes. ¡Muy bonito, rico y sincero compartir!

David Risse, sociólogo

TEATRO LEGISLATIVO

Escenificar tres situaciones de opresión para afrontarlas juntos y proponer cambios legislativos.
Asuntos: agotamiento del cuidador, derechos del paciente y violencia médica, restricción de las libertades fundamentales.
Encuentro con actores y abogados.

Lo que más me llamó la atención fue la implicación del público, especialmente de las personas discapacitadas, racializadas, con enfermedades crónicas o que viven en estas intersecciones. Para mí, hacer derecho juntos marca la diferencia, porque podemos ser sujetos-actores de estas situaciones. Hemos experimentado algo transformador, porque se ha producido una descompartimentación entre el sistema jurídico y la sociedad civil. La ley se ha puesto en su sitio: ha dado el poder al pueblo.

Meloe Gennai, abogado

La importancia de estar vivo es la armonía entre el cuerpo, la mente y, por supuesto, la conciencia. Sólo hace falta una persona en el mundo que tenga el valor de ser, simplemente de ser. Mi energía es suficiente para cambiar el mundo, puedo irradiar a mi alrededor, la apertura del corazón. Podemos explorar juntos nuevos mundos, conectarnos con el cosmos. Lo que nos hace felices es ver felices a los demás. Es posible superarse a uno mismo cuando te inspiran las personas que te rodean.

Isabelle Wachsmuth, ingeniera

ARTE PARA CURAR

OPENVILLAGE.CH 2022

El arte nos permite expresar nuestro mundo interior más allá de las palabras y reconocer los recursos que yacen en nuestro interior. Encuentro con terapeutas artísticos.

Lo que más me gusta de Ginebra es la oportunidad de conocer a niños y adultos de diferentes culturas y lenguas. Al fin y al cabo tenemos algo en común, que es el arte. No importa la lengua que hables, porque el arte tiene el poder de unir a la gente. No hace falta tener un problema grave para probar la arteterapia: es una forma mágica de sentirse mejor, descubrirse y disfrutar.

Vicky Tsiaousi, terapeuta artística

Contaré la historia de las recetas culturales con la de una señora al final de su vida, que ya no habla. Le ofrezco una paleta de perfumes que le permiten calmarse, brillar, resplandecer. Puedes brillar hasta el final de tu vida. Su hija dice: "A mi madre le gustaría la rosa del amor". Puse el perfume en un palito y ella inhaló. Y entonces tuve la impresión de que la niña tocaba el violonchelo con su madre, haciendo música con el perfume. Y esta madre empieza a llorar. Entonces me mira a los ojos y, con mirada infantil, me sonrío. Y su hija empieza a llorar. Y yo le digo: "¿Por qué lloras?" Y ella dice: "Porque mi madre no ha llorado, no ha sonreído, durante tanto tiempo".

Laure Mayoud, psicóloga

CIRCULOS DE INTERCAMBIO

Un tiempo para cuidarse...
Un tiempo para cuidarnos entre todos...
Encuentros a sus vecinos en Bernex,
Châtillens, Ginebra, Vernier, Villeneuve.

Taller futurista

Taller de arte

Imaginemos juntos
un nuevo escenario

Círculo ancestral
de Senegal

Regeneremos
juntos
la conciencia
humana

Círculo
ancestral
de Siria

Tomamos conciencia de que nuestras emociones pueden curarnos: ver la belleza cada mañana, oír el canto de un pájaro, ver un cuadro, escuchar música, leer un libro hermoso. Me encantaría que la comunidad científica integrara las emociones para encontrar soluciones. **Nuestro cuerpo tiene todas las herramientas para curarse.**

Julie Abissegue, comisaria

Mesa redonda
sobre
la belleza

Ecoestrés y psique

Healing collectives

El arte de estar vivo

Hacer comunes
para cuidar el mundo

IMPACTO

500 PARTICIPANTES
158 CONTRIBUYENTE

500 000 FRANCOS DE VALOR COLECTIVO
7 800 HORAS DE CONTRIBUCIONES

3 días en 2020
20 actividades
16 videos
21 paginas wiki
1000 horas → 50K

122 días de preparación
25 reuniones por semana
163 intercambios
92+ tareas
2200 horas → 110K

9 días de festival
65 actividades + 25 círculos
30 videos y podcasts
80 paginas wiki
3000 horas → 150K

seguimiento
1600 horas → 80K

en especie
40K

ayuda financiera
60K

leadership ●●●
Breathing Games Association

patrocinio ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

ayuda financiera ●
une fondation genevoise
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

co-anfitriones ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
OMS ●
APSAT
ARAET

coorganización ●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Université de Genève ●

NOS VEMOS EN

www.openvillage.ch

10 ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS

101 P. WIKI

30 VIDEOS